

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR IJTIMOIIY MOSLASHUVIDA ABA TERAPIYANING FOYDALI TOMONLARI

Komilova Nasiba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11256196>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning rivojlanishiga va ijtimoiy moslashuviga xalaqit beradigan xulq-atvor muammolarini korreksiya qilish, o'z o'ziga xizmat ko'rsatish, jamiyatga moslashish ko'nikmalarini shakllantirish, nutq kamchiliklarini bartaraf etish, har bir bolaga individual yondashgan usulda bola va uning oilasi hayoti sifatini yaxshilash maqsadida olib boriladigan ABA terapiya usuli haqida ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: xulq-atvor, ABA mutaxassisi, hamkorlik, ko'nikmalar, shakllantirish.

Аннотация. В данной статье мы видим коррекцию поведенческих проблем, мешающих развитию и социальной адаптации детей, формирование навыков самообслуживания, социальной адаптации, устранение дефектов речи, жизни ребенка и его семьи при индивидуальном подходе к каждому ребенку. информация о методе АВА-терапии, которая проводится с целью повышения качества.

Ключевые слова: поведение, АВА-специалист, навыки, формирование.

Abstract. In this article, correction of behavioral problems that interfere with children's development and social adaptation, formation of self-service, social adaptation skills, elimination of speech defects, the life of the child and his family with an individual approach to each child we can see information about the ABA therapy method, which is carried out in order to improve the quality.

Keywords: behavior, ABA specialist, skills, formation.

Biz odamlarni o'zgartira olmaymiz, lekin ularning xulq-atvorlarini o'zgartirishimiz mumkin...

ABA so'zi (ingliz tilida Applied Behavior Analysis) ya'ni "Xulq-Atvorning Amaliy Tahlili" ma'nosini bildiradi. Xulq-Atvor Amaliy Tahlili –ilmiy fan hisoblanadi. Bu sohadagi mutahassislar autistik spektr buzilishga ega, ruhiy rivojlanishi sustlashgan va boshqa tashxisli bolalarda xulq-atvor qonun qoidalarga asoslangan usullar yordamida ijtimoiy xulq –atvorni rivojlantirish usulida yondashadigan, korreksiya pedagogikasida esa bu soha ABA terapiya deyiladi.

Bugungi kunda ABA terapiya usuli dunyoning ko'plab mamlakatlarida autizmga chalingan va turli nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksiya ishlari uchun eng ko'p tavsiya qilingan metod hisoblanadi. Ya'ni Jahon Sog'liqni Saqlash Vazirligi, Ta'lim Tashkiloti Vazirligi Vakillari bilan ishlab chiqilgan klinik protokollar mavjud bo'lib, ularda autistik buzilishga ega va shunga o'xshash kamchiliklarga ega bolalar uchun xulq-atvor amaliy tahlili ya'ni ABA usulini qo'llash tavsiya etiladi. Bu usullar ilmiy isbotlangan, ularning samaradorligi ilmiy adabiyotlarda o'rganilgan. Tadqiqotlar ko'rsatishicha 40% gacha autizmga chalingan va ruhiy rivojlanishi sust bolalarda mavjud kamchiliklar bartaraf etilib natijada maktab yoshida bola tengdoshlari jamoasiga qo'shilish imkonini beradi. Natijalar takroriy tadqiqotlarda ham tasdiqlangan.

ABA terapiyasi ilk davrdagi ya'ni bir yarim yoshdan, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar hamda o'smir va katta yoshdagi insonlar bilan ishlashda qo'llaniladi. Ya'ni yosh bilan bog'liq chegara yo'q.

ABA terapiya –bolaning rivojlanishiga va ijtimoiy moslashuviga xalaqit beradigan xulq-atvor muammolarini korreksiya qilish hisoblanadi. Afsuski autizm tashxisi quyilgan bolalarda bunday kamchiliklar juda ko'p uchraydi. Bunday kamchiliklarni bartaraf etish va tuzatish ustida ABA mutaxassislari juda yaxshi ish olib borishadi.

XAAT(Xulq-Atvorning Amaliy Tahlili) sohasida ishlaydigan mutaxassislar autizm va ruhiy rivojlanishi sustlashgan, ruhiy nutqiy rivojlanishi sustlashgan, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda ularning xulq-atvoriga aralashadi, ya'ni korreksiya maqsadi sifatida nobop xulq-atvor ya'ni bola o'zini tishlashi, tirnashi , o'zini yerga otib yig'lashi kabi muammoli xulqi - ijtimoiy xulqqa almashtiriladi va shu xulq-atvorni rivojlantirish ustida mashg'ulot olib boriladi. Bu xulq-atvorni o'zgartirish uchun xulq-atvor shakllanishi qonun qoidalariga tayanadigan usullar qo'llaniladi.

ABA terapiyada mutaxassis avvalo boladagi mavjud ko'nikmalarni tekshirib to'g'ri baholab, natijasini talqin etib kelgusi o'quv mashg'uloti uchun maqsadni tanlab oladi va har bir bola uchun alohida protokol ishlab chiqib ma'lumotlar yozish uchun jadval tuziladi. ABA mutaxassis kuratori ota- ona bilan kelishib rivojlantiruvchi dastur ishlab chiqadi. Dasturni amalga oshirish, o'quv jarayonini olib borish uchun xulq-atvor mutaxassisi ya'ni ABA instruktori bu vazifani bajaradi. Alohida holatlarda dasturni amalga oshirish jarayonida supervizor jalb qilinadi. U ishga oid tavsiyalar beradi, boladagi o'zgarishlarni baholashda kuratorga yordam beradi va uning ishini nazorat qiladi.

Bola bilan olib boriladigan o'quv mashg'ulotlari juda qulay va xavfsiz sharoitda, bola bilan hamkorlikda ,do'stona munosabatda unga qiziqarli bo'lgan predmetlar , turli o'yinchoqlar, rag'batlantirishlar va ishoralardan to'g'ri foydalangan holda olib boriladi. ABA mutaxassisining vazifasi bolaning ehtiyojlarini hisobga olgan holda shuningdek odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda o'quv jarayonini samarali tashkil etishdan iborat. O'z kasbiga ilmiy yondashib kompetensiyasini saqlab qolish, doimiy kasbiy rivojlanish , bolaning huquqlarini buzilmasligi, ABA fani va o'z obro'yiga bevosita ziyon yetkazmaslik mas'uliyatini talab etadi. Odatda ABA mutaxassislari quyidagi sohalarni qamrab oladi: bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, bunda kommunikatsiya , nutq, mustaqillik va o'z –o'ziga mustaqil xizmat ko'rsatish, xavfsizlik ko'nikmalari va matematikani o'rganish akademik ko'nikmalari, o'zbek tili, insho yozish qoidalari kabi nisbatan kompleks ko'nikmalarni rivojlantirish va shakllantirishga qaratilgan. Shu bilan birga dam olish, o'yin ko'nikmasi, mehnat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish nazarda tutiladi.

Masalan: biz bolaga nutqdan atrofdagi insonlarga murojaat qilishda foydalanishni o'rgatishimiz mumkin. Agar bola gapira olmasa-chi? U holda bolaga kommunikativ ko'nikmalari shakllantiriladi. ya'ni imo-ishoralar yoki rasmi kartochka yordamida gapirishga o'rgatiladi. Mazkur yo'nalish doirasida nutqni tushunish ,uni rivojlantirish ustida ish olib boriladi. Albatta bu kabi ko'nikmalarni shakllantirish va ko'zlangan natijaga erishish uchun ota-ona va pedagog birgalikda bola bilan bir vaqtda shug'ullansa natijaga erishiladi. Bu oson emas, albatta , ota-onadan juda katta mehnat va sabr talab etiladi. Chunki mashg'ulotlar uzluksiz kamida ikki yil haftasida 20-30 soatni tashkil etilsagina ko'zlangan maqsadga erishiladi.

Xulosa

Barcha logoped ,defektolog mutaxassislar va ota-onalar bolalarda mavjud hozirda juda ko'plab uchraydigan xulq-atvor buzilishlari autizm sindromli va turli xil nutq nuqsonlarini bartaraf etish va ularni korreksiyalashda ABA terapiya usulidan to'g'ri foydalanilsa, albatta, bolaning hayoti uchun eng funksional va muhim jarayonda samarali natijaga erishiladi.

REFERENCES

1. «Xulq-atvorni amaliy tahlil qilish asoslari» Yulia Erz -2023
2. «VB-MAPP »Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Programm. Mark L.Sundberg
3. «Визуальный словарь АВА» Макото Шибутани
4. «Учебник по денверкой модели раннего вмешательства для детей с аутизмом » Салли Роджерс, Дж Доусон
5. «Logopediya» M,Ayupova 20071